

Desordem informacional sobre incêndios e florestas

Nota Técnica 002.2025 - 17 de julho 2025

Mario Aquino Alves (FGV); Julie Ricard (FGV/CNPq); Ergon Cugler de Moraes Silva (FGV/CNPq);
Guilherme Celestino (FGV); Gabriel Rocha (FGV/CNPq); Stefanny Vitória (FGV/CNPq)¹

PRINCIPAIS ACHADOS

- **Mais de 100 milhões de visualizações em comunidades conspiracionistas:** Desde julho de 2016, conteúdos que mencionam termos sensíveis como “desmatamento”, “incêndio” e “queimada” em comunidades de teorias da conspiração no Telegram acumulam mais de 100 milhões de visualizações.
- **“Elites globalistas”:** Identificamos três picos principais, associados a eventos de alta visibilidade pública: agosto/2023, setembro/2024 e janeiro/2025. Em todos eles, a estrutura narrativa central se repete: incêndios são apresentados como resultado de orquestração intencional por “elites/globalistas”, e não como consequência de condições materiais e climáticas (calor extremo, seca, ventos e manejo do território).
- **Desde rastros químicos supostamente despejados por aviões, até antenas HAARP:** Esse repertório conspiratório se organiza em núcleos relativamente estáveis: a ideia guarda-chuva dos “globalistas” como inimigos da soberania nacional e articuladores de uma “Agenda 2030”; a atribuição de causalidade a tecnologias como DEW (“armas a laser”), chemtrails e HAARP; e a culpabilização de ONGs/“ambientalistas profissionais” como agentes interessados em provocar incêndios para captar recursos, manipular a opinião pública ou “internacionalizar” a Amazônia.

Publicações	Visualizações	Compartilhamentos	Reações	Comentários
51.678	103.140.052	707.484	707.123	25.434

Incêndios e queimadas são eventos socioambientais de alta carga emocional e forte visibilidade pública, e, por isso, frequentemente convertidos em “evidência” para disputas políticas e cosmologias conspiratórias. Nesta Nota Técnica, analisamos 51.678 publicações em comunidades abertas de teorias da conspiração no Telegram que mencionam os termos

¹ Os autores do estudo agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela cessão das bolsas vinculadas ao projeto CNPQ 442872/2024-0 - “Desvendando a Teia da Desinformação Científica em Saúde: Impactos na Adesão à Vacinação e Políticas Públicas”.

“desmatamento”, “incêndio” e “queimada”, no período de julho de 2016 a 2025, totalizando cerca de 110 milhões de visualizações e centenas de milhares de reações e compartilhamentos.

Os resultados indicam que a desordem informacional sobre florestas opera, de modo recorrente, por um deslocamento de causalidade: condições materiais e climáticas que agravam incêndios são substituídas por explicações intencionalistas (“alguém” provocou; “alguém” lucra; “alguém” controla), geralmente atribuídas a “elites”, “globalistas”, ONGs ou instituições públicas. Essa dinâmica tem implicações diretas para o ecossistema informacional e para políticas públicas: ao corroer a confiança em ciência, mídia e órgãos ambientais, e ao recontextualizar dados reais como “provas” de conspiração, ela pode reduzir apoio social a agendas de mitigação/adaptação e capturar o debate regulatório em torno de fiscalização, prevenção e resposta a eventos extremos. A seguir, reconstituímos o ciclo de desordem informacional sobre incêndios e florestas, identificando picos de atenção, padrões narrativos, estratégias de viralização e vulnerabilidades contextuais que facilitam sua circulação.

IMPLICAÇÕES PARA O ECOSSISTEMA INFORMACIONAL, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEMOCRACIA

As narrativas que atribuem incêndios a “armas de energia dirigida” (DEW), chemtrails, HAARP, “cidades de 15 minutos” e tramas “globalistas” operam um deslocamento de causalidade: trocam condições materiais e climáticas (calor extremo, seca, ventos, manejo do território) por uma intenção oculta de elites. Esse deslocamento tem função política conhecida: enfraquece a aceitação do consenso científico sobre mudança do clima e reduz o apoio a políticas pró-clima. Há evidência robusta ligando ‘*conspiracist ideation*’ à rejeição de consensos científicos, incluindo o clima e mostrando que a exposição a teorias conspiratórias deteriora atitudes e comportamentos pró-ambientais (Lewandowsky, 2013).

O contrafactual científico disponível para os picos analisados aponta na direção oposta às narrativas conspiratórias. Avaliações de atribuição indicam que condições meteorológicas que alimentaram grandes incêndios tornaram-se mais prováveis e/ou intensas devido ao aquecimento antropogênico, como os incêndios em Los Angeles em janeiro de 2025 (World Weather Attribution, 2025). Em escala mais ampla, o IPCC AR6 documenta o aumento de condições de “fire weather” em diversas regiões num clima aquecido, o que fornece um pano de fundo físico para a maior recorrência/intensidade de incêndios. Em termos de política pública, esse ecossistema de desinformação desprioriza agendas de mitigação/adaptação, normaliza a desconfiança em instituições e mídia e pode capturar o debate regulatório, especialmente quando dados reais (ex.: agosto/2024 no Brasil com 68.635 focos, pior agosto desde 2010) são recontextualizados como “provas” de orquestração e controle social.

NARRATIVAS E PROPAGAÇÃO

Como mostra o Gráfico 1, “incêndio” domina o volume de menções nas comunidades conspiracionistas do Telegram, com picos a partir de 2022 e ainda mais fortes em 2023–2024; “queimada” cresce e atinge ápice em meados de 2024, enquanto “desmatamento” aparece menos, porém de forma constante. Analisamos três picos: ago/2023, set/2024 e jan/2025.

Gráfico 1. Quantidade de publicações mensais mencionando os termos selecionados.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Agosto/2023. Ocorreram vários incêndios em diferentes partes do mundo, incluindo no Havaí, na Grécia e no Brasil. Os incêndios em Maui (Havaí) foram alvo de várias narrativas desinformativas. De forma geral, se alega que “incêndios são planejados pela elite”, ou seja o fogo não seria resultado de calor/vento/seca, mas de orquestração via armas, como as *Directed Energy Weapons* (DEW/“armas a laser”), chemtrails, HAARP e até “inversão do campo magnético”. Esse enredo cumpre a função de deslocar a causalidade do clima para um agente oculto manipulador (elites/ONU/“globalistas”). Essa narrativa se acompanha de supostas ‘provas’, como: (i) as supostas ‘casas poupadas’, sobretudo as de celebridades (Oprah/Bezos/Obama) – como indício de seleção intencional; (ii) os ‘itens azuis não queimam’ que seriam uma suposta assinatura das DEW; (iii) o FBI/aviões sobrevoando antes do fogo; (iv) as ‘smart city/15-minute cities’ em Maui como motivação de “limpeza” territorial; (v) o fato que o ‘Quebec pegou fogo ao mesmo tempo’, o que indicaria um ‘padrão global’ de orquestração; (vi) e no Brasil, a suposta motivação de ‘vender a Amazônia’ aos interesses estrangeiros.

Setembro/2024. Ocorreram incêndios em várias regiões, incluindo Amazônia, Brasil (SP, Belém, Minas, Campinas), Tver (Ucrânia/Rússia), Londres e França. As narrativas desinformativas mantiveram o padrão central de agosto/2023, alegando que “incêndios são planejados pela elite/globalistas” (através de DEW, chemtrails e HAARP). Elementos narrativos adicionais

incluem o Brasil sendo posicionado como possível "exemplo globalista" para implementação de "lockdown climático" e cobrança de crédito de carbono, com acusações diretas ao IBAMA como executor das queimadas. Também há teorias conspiracionistas sobre armas militares ocultas na Antártida sendo usadas para desencadear desastres naturais.

Janeiro/2025. De forma semelhante aos incêndios no Havaí (agosto/2023), os incêndios que ocorreram na Califórnia (Pacific Palisades/Los Angeles/Hollywood) deram palco à alegações sobre uso de armas para iniciar os incêndios, evidenciadas por supostos "aros de carros derretidos" e temperaturas supostamente impossíveis para incêndios naturais, ecoando as mesmas "provas" utilizadas em Maui. Elementos conspiratórios específicos são identificados, como alegações de que os incêndios serviriam para "ocultar provas sobre a CABAL e seus crimes"; uma narrativa sobre "reptilianos de Los Angeles" que iniciariam incêndios deliberadamente para vir à superfície, baseada em lendas urbanas sobre cidades subterrâneas e o "Povo Lagarto". Também aparecem as teorias sobre transformação forçada das áreas queimadas em "cidades de 15 minutos" como "prisões ao ar livre" e acusações de financiamento da ONU para "desestabilizar, manipular e consolidar poder" através de "guerra contra a liberdade e soberania".

Para além destes picos, observamos alguns núcleos narrativos recorrentes. A narrativa dos "globalistas" (mais de 500 menções) constitui o elemento central e unificador das teorias conspiratórias analisadas, funcionando como um termo guarda-chuva que engloba uma suposta elite mundial coordenada responsável por orquestrar crises e eventos para implementar uma "Nova Ordem Mundial". Esta narrativa apresenta os "globalistas" como um grupo coeso que inclui figuras como George Soros, a família Rothschild, líderes do Fórum Econômico Mundial, e políticos como Macron, Biden e Lula, todos supostamente trabalhando em conjunto para implementar a "Agenda 2030" através de diversos mecanismos de controle.

Os "globalistas" são apresentados como responsáveis por uma ampla gama de fenômenos: desde incêndios florestais provocados por armas de energia direcionada (DEW) até a criação do "orgulho gay", passando por fraudes fiscais centenárias (como a suposta invalidez da 16ª Emenda americana), manipulação climática via chemtrails e HAARP, financiamento de ONGs para "internacionalizar" a Amazônia, promoção de imigração ilegal para desestabilizar nações, e implementação de "cidades de 15 minutos" como prisões ao ar livre.

A narrativa posiciona os "globalistas" como inimigos da soberania nacional, especialmente brasileira (explorando as "terras raras" do país), e apresenta figuras como Trump como líderes de uma resistência "patriota" contra esse suposto domínio mundial, criando assim uma cosmologia conspiratória abrangente que explica eventos díspares através de uma única lente interpretativa de conflito entre "patriotas" e "globalistas".

A narrativa de culpa de ONGs e "ambientalistas profissionais" (mais de 200 menções) é uma das mais recorrentes, alegando que organizações não-governamentais e ambientalistas provocam deliberadamente incêndios e desmatamento para captar recursos financeiros, manipular a opinião pública ou promover a "internacionalização" da Amazônia. Esta narrativa frequentemente se desdobra em variações que identificam as ONGs como "estrangeiras" ou "financiadas por globalistas", conectando-as a figuras como os Rothschilds, George Soros e a Fundação Ford, especialmente direcionando críticas à WWF.

A teoria sugere que essas organizações criam "motivos ecológicos falsos" para afastar brasileiros da região amazônica, filmam "incêndios pontuais criminosamente provocados" para gerar comoção internacional, e operam como parte de um esquema maior de "roubo das riquezas do Brasil" através de milhares de ONGs que atuam na Amazônia. Essa narrativa também incorpora elementos políticos, alegando que tais organizações buscam "desestabilizar o governo brasileiro" e provocar "intervenção internacional", enquanto apresenta casos específicos como ONGs que supostamente "botavam fogo na floresta e pediam doação para combater incêndios", construindo assim um discurso que posiciona as organizações ambientalistas como agentes de uma conspiração internacional contra a soberania brasileira.

No Gráfico 2, mesmo com oscilações no número de posts, o alcance acelera desde 2021, com picos em 2023–2024 acima de 8 milhões de visualizações mensais, indicando alta capacidade de viralização. No conjunto, são 51.678 publicações (1.937 "desmatamento", 43.060 "incêndio", 8.174 "queimada", considerando sobreposições em posts com mais de um termo) somando ~103 milhões de visualizações (7,47 mi; 83,65 mi; 18,91 mi), ~707 mil compartilhamentos e ~707 mil reações – um impacto expressivo para a difusão de narrativas ambientais desinformativas.

Em todos os picos, notam-se: (i) reciclagem visual (conteúdos antigos re-legendados), (ii) listas de celebridades e imagens "milagrosas" (heurística da saliência), (iii) encaminhamento em massa no Telegram, com pontes para Rumble/Substack/Instagram/Facebook, e (iv) marcadores conspiratórios ("Q-drops", "acorde!") + monetização. Estudos de redes em Telegram mostram o papel de hubs de forwarding e de canais-ponte que conectam comunidades e banalizam conteúdos *fringe* (Cavalini et al., 2023).

Gráfico 2. Quantidade de visualizações mensais das publicações analisadas (em milhares).

Fonte: Elaboração própria (2025).

O tráfego é majoritariamente em português, difundido por comunidades conspiratórias de grande porte no Telegram; há um rastro pequeno em espanhol (provável circulação transnacional latino-americana) e inglês (ecos de narrativas globais).

FATORES FACILITADORES E VULNERABILIDADES CONTEXTUAIS

No eixo sociopolítico, a alta polarização política funciona como um amplificador interpretativo: eventos sazonais e recorrentes (como o pico de queimadas) deixam de ser lidos como fenômenos que exigem explicação técnica e passam a operar como “provas” da culpa do campo adversário. Essa dinâmica se combina com a disputa por soberania e território (Amazônia, terras indígenas, expansão do agronegócio), que fertiliza enquadramentos de “ameaça externa” e narrativas sobre a suposta “internacionalização da Amazônia”. Ao mesmo tempo, a desconfiança institucional em relação à mídia, à academia e aos órgãos ambientais abre espaço para epistemologias alternativas e circuitos paralelos de legitimação do saber.. Por fim, a moralização religiosa e apocalíptica, frequente em canais conspiratórios, tende a enquadrar eventos ambientais como uma batalha entre bem e mal, elevando o engajamento emocional e reforçando leituras maniqueístas do problema.

METODOLOGIA

As notas técnicas do Desinfo.Pop utilizam uma metodologia mista, baseada em extração de dados do Telegram, análise crítica de discurso dos conteúdos e aplicação do **"Ciclo de Desordem Informacional"** sob uma perspectiva materialista. A extração dos dados foi realizada por meio da ferramenta **TelegramScrap** (Silva, 2023), utilizando a API do Telegram via biblioteca Telethon para coletar conteúdos de grupos e comunidades abertos de teorias da conspiração, respeitando a LGPD. Os grupos conspiratórios estão classificados em categorias temáticas ("Antivacinas", "QAnon", "Nova Ordem Mundial", etc.). Para a presente análise, foram selecionadas exclusivamente as publicações que mencionam termos relacionados à "desmatamento(s)", "incêndio(s)" e "queimada(s)". A partir desse recorte, foi possível calcular métricas específicas de volumetria, engajamento e alcance.

A análise crítica do discurso foi aplicada para identificar estratégias retóricas, construção de narrativas e posicionamentos ideológicos presentes nas mensagens. Esta abordagem permitiu examinar como os discursos são estruturados para legitimar determinadas visões de mundo e mobilizar audiências específicas, revelando as relações de poder subjacentes às narrativas conspiratórias. O mapeamento sobre o tema seguiu o **"Ciclo da Desordem Informacional"** (Ricard et al., 2025) sob perspectiva materialista, organizando os achados em quatro dimensões: fatores contextuais que facilitam a desordem informacional, agentes com interesses próprios que produzem e disseminam as narrativas, narrativas intencionais propagadas usando técnicas variadas e implicações para o ecossistema informacional, as políticas públicas e a democracia.

Mais detalhes sobre a metodologia: <https://desinfopop.org/como-atuamos/>

REFERÊNCIAS

- Cavalini, A., Malini, F., Gouveia, F., & Comarela, G. (2023). **Politics and disinformation:** Analyzing the use of Telegram's information disorder network in Brazil for political mobilization. First Monday.
- Lewandowsky, S., Gignac, G. E., & Oberauer, K. (2013). **The role of conspiracist ideation and worldviews in predicting rejection of science.** PloS one, 8(10), e75637.
- Ricard, J., Yañez, I., & Hora, L. (2025). **A Framework for Information Disorder:** Modeling Mechanisms and Implications Based on a Systematic Literature Review. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.12537>.
- Silva, E. C. de M. (2023). **TelegramScrap:** A comprehensive tool for scraping Telegram data. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.16786>.

World Weather Attribution (2025, January 28). **Climate change increased the likelihood of wildfire disaster in highly exposed Los Angeles area.**

<https://www.worldweatherattribution.org/climate-change-increased-the-likelihood-of-wildfire-disaster-in-highly-exposed-los-angeles-area/>.